

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Alimov Muxiddin Ixomjon o'g'li

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ROSSIYA FEDERATSIYASI VA MARKAZIY OSIYO DAVLATLARIDA FUQAROLARNING JAMOAT TARTIBINI

SAQLASHDA ISHTIROKINI MA'MURIY-HUQUQIY TARTIBGA SOLINISHINING ILG'OR TAJRIBASI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/FEVRAL